

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais

12 e 13 de março de 2026

HÁ VIDA NA BIBLIOTECA DA ESCOLA: um olhar para o uso do texto literário e para a formação de leitores

Yasmin Wink Finger¹

Patrícia de Almeida²

¹Doutoranda em Ciência da Informação - Universidade Federal de Pernambuco, Brasil,

yasmin.wink@gmail.com

²Doutora em Ciência da Informação - Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra, Portugal, mebpatricia@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.19686669

Introdução: O mundo contemporâneo vem demandando que a biblioteca escolar se reinvente e apresente à comunidade educativa todas as suas potencialidades. Se, por um lado, observa-se uma tendência de adaptação ao mundo digital, à vivência imediata, prática e célere, por outro, a biblioteca configura-se como espaço de formação e experiência, que convida à pausa e à reflexão. Conhecida como um espaço democrático, universal e diverso, a biblioteca assumirá um papel central de formação de leitores e, conseqüentemente, de outras vivências dentro da escola. Diferente da sala de aula, a biblioteca não se restringe a objetivos curriculares rígidos, mas constitui-se como um ambiente contínuo de formação, encontros e possibilidades. Neste sentido, a Literatura poderá tornar-se um elo central desse processo, quando encontra leitores (pre)dispostos e bibliotecários comprometidos com a mediação de leitura literária. Por conseguinte, verificámos as potencialidades da biblioteca escolar no uso do texto literário, apontadas pela literatura científica. **Objetivos:** Refletir sobre a biblioteca escolar como espaço central para a formação de leitores de texto literário. **Metodologia:** Realizou-se um levantamento bibliográfico nos repositórios BRAPCI (Base de Dados em Ciência da Informação) e RCAAP (Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal), a partir dos termos “biblioteca escolar”, “formação de leitores” e “Literatura”. **Resultados:** O levantamento bibliográfico evidenciou que a biblioteca escolar possui um papel definido por entidades nacionais e internacionais, bem como pela legislação, no que refere-se à garantia de acesso e uso a materiais impressos e digitais. Para além desta função, destaca-se o seu potencial na formação de leitores literários e no desenvolvimento da competência informacional, por constituir-se como ambiente propício ao fortalecimento de práticas de leitura que mobilizam o sujeito de dentro para fora, distanciando-se de abordagens curriculares. O bibliotecário, enquanto agente educador, posiciona-se como um interlocutor vivo no processo da relação entre o leitor

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais

12 e 13 de março de 2026

e a Literatura, tendo como base práticas educativas que evidenciem o aluno como protagonista de sua trajetória leitora. **Conclusão:** A biblioteca constitui-se como um território estruturante de leitura literária em qualquer escola, pois integra diferentes objetivos dos de um ambiente educacional em sala de aula, designadamente o aperfeiçoamento da aprendizagem mais técnica e científica, a ampliação do repertório cultural e literário, a valorização do protagonismo dos alunos na sua formação leitora, bem como a sociabilização, a partir de dinâmicas de mediação promovidas pelo bibliotecário. Desta feita, poderá afirmar-se que, na biblioteca, há vitalidade construtiva na formação de leitores autônomos, artísticos e críticos, assumindo-se esta como um centro cultural dentro da escola.

Palavras-Chaves: Biblioteca escolar; Mediação da leitura; Formação de leitores; Literatura.